

РОЛЬ ООН В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА**THE ROLE OF THE UNO IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS****МЕДВЕДЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,***студентка,**Тольяттинский государственный университет.***MEDVEDEVA KRISTINA ALEXANDROVNA,***Student,**Togliatti State University.*

Статья посвящена анализу деятельности Организации Объединённых Наций (ООН) по защите прав человека. Статья оправдывает необходимость уважения прав человека, обращая внимание на то, что они являются неотъемлемыми, универсальными и беспристрастными. Автор указывает, что права человека играют ключевую роль в создании справедливого и демократического общества и важны для повышения человеческого достоинства и укрепления правового государства. Выявлены также многочисленные нарушения прав человека во всем мире и обращает внимание на необходимость борьбы за защиту этих прав. Автор работы призывает правительства, общественные организации и всех граждан к уважению прав человека и к работе над созданием общества, которое защищает эти права.

The article is devoted to the analysis of the activities of the United Nations (UN) for the protection of human rights. The article justifies the need to respect human rights, drawing attention to the fact that they are inalienable, universal and impartial. The author points out that human rights play a key role in creating a just and democratic society and are important for enhancing human dignity and strengthening the rule of law. Numerous violations of human rights around the world have also been identified and draws attention to the need to fight for the protection of these rights. The author of the work calls on governments, public organizations and all citizens to respect human rights and to work on creating a society that protects these rights.

Ключевые слова: *ООН, права человека, равенство, защита прав, международное право, международные отношения, нарушение прав человека.*

Key words: *UNO, human rights, equality, protection of rights, international law, international relations, violation of human rights.*

В современном мире, где осуществляется рост числа конфликтов и нарушений прав человека, охрана права на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на свободу мысли и слова, на справедливый суд и равенство перед законом, на образование и здравоохранение и многие другие являются основными гарантиями защиты прав человека.

Несмотря на все усилия мирового сообщества по защите прав и свобод человека, число нарушений этих прав по-прежнему остается высоким. Многие страны не следуют международным нормам и стандартам, ущемляя права своих граждан. Поэтому важно продолжать борьбу за уважение прав и свобод каждого человека и повышать осведомленность о них.

Рассматриваемая тема статьи про права человека всегда будет актуальной и важной в современном мире. Нарушения прав человека являются широко распространенной пробле-

мой, которая требует постоянной бдительности и наблюдения. Учёные, изучающие проблемы, посвященные правам человека, могут обозначить текущее положение вопросов, возникших в связи с правами человека, и привлечь внимание к ним. Они могут также заставить нас задуматься о том, как мы, как граждане этого мира, можем влиять на изменение положения дел и повышения уровня защиты прав. Кроме того, статьи о правах человека могут быть полезными для информирования людей о существующих правах и средствах защиты этих прав. В целом, такая информативность проблематики нарушений прав человека необходима, чтобы привлечь внимание общественности и продвинуться в достижении нашей общей цели – защите прав каждого человека.

Организация Объединенных Наций (ООН) была создана после окончания Второй мировой войны с целью сохранения мира и промышленной кооперации между государствами. Основанная в 1945 году организация на сегодняшний день объединяет 193 государства-члена. ООН обеспечивает выполнение и защиту прав человека во всем мире. Организация утверждает, что все люди рождаются свободными и равными в своих правах и свободах, а дискриминация и нарушения прав человека недопустимы.

ООН играет решающую международную роль в обеспечении и защите прав человека. Организация устанавливает нормы прав человека, которые включают в себя принципы равенства, свободы и защиты от дискриминации. Кроме того, ООН способствует повышению осведомленности о правах человека, а также укреплению системы международного правосудия, которая обеспечивает справедливое и беспристрастное рассмотрение нарушений прав человека и наказание виновных лиц. ООН твердо убеждена, что защита и охрана прав человека – это основа демократического государства и устойчивого экономического и социального развития. Организация объединённых наций учитывает, что права человека имеют всеобщий, неотъемлемый и неприкосновенный характер, и что их признание, соблюдение и защита – обязанность всех государств, включая их органы власти, а также частных лиц и организаций.

ООН также подчеркивает, что правительства обязаны создавать соответствующие нормативно-правовые акты, позволяющие защитить права человека и утверждать их, а также распространять информацию о правах человека, обучать общественность и проводить исследования в области нарушений прав человека. Ответственность Организации Объединенных Наций по защите прав человека закреплена во многих международных конвенциях и договорах, а также в созданных ею системах мониторинга и контроля. Конвенции и механизмы мониторинга ООН радикально изменяют мир, если правительства и народы использовали бы их в полной мере, не пренебрегая интересами и правами народа.

Следовательно, Организация Объединенных Наций играет огромную роль в обеспечении и защите прав человека в мире. Её политика утверждает и укрепляет нормы прав человека, а также превращает их в главные ценности современного общества. ООН стремится к тому, чтобы все люди на Земле чувствовали свою значимость и получали все необходимые условия для своего благополучия и успеха.

Права человека являются одним из фундаментальных принципов современного общества. Они призваны обеспечить защиту индивидуальных и коллективных интересов людей и гарантировать свободу, равенство и справедливость в обществе.

В таблице 1 представлены классификация и значение прав человека.

Исакова Ю.И. классифицирует также права по роли государства в обеспечении прав и свобод, выделяя негативные и позитивные права. Первые выражаются в отсутствии ограничений, принуждений по отношению к личности, в возможности действовать по своему усмотрению. «Негативные права накладывают на государство определенные обязательства воздерживаться от тех или иных действий по отношению к индивиду. Они предохраняют личность от нежелательных, нарушающих ее свободу ограничений. Позитивные права – сво-

бода выбора и главное – способность человека к достижению поставленных целей, проявление способностей и индивидуальное развитие в целом. Позитивные права фиксируют обязанности государства, лиц и организаций предоставлять гражданину те или иные блага, осуществлять определенные действия. К ним можно отнести все социальные права» [1]. Негативные права в своей реализации не зависят от ресурсов государства и уровня его социально-экономического развития, тогда как позитивные реализуются труднее, ввиду необходимых государству определенных ресурсов – богатства и демократии политической системы.

Таблица 1. Классификация и значение прав человека

Классификация прав человека	Значение прав человека
<p>Права человека делятся на три основных категории: <i>гражданские, политические и экономические, социальные и культурные.</i></p> <p>Гражданские права включают право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу личного убеждения, свободу выражения мнения, право на равенство и запрет на дискриминацию.</p> <p>Политические права – это право участвовать в выборах, на свободу объединения, на свободу собраний, на свободу передвижения и т. д. Экономические, социальные и культурные права – это право на труд, на жилье, на здравоохранение, на образование, на культуру.</p>	<p>Права человека имеют огромное значение для стабильности и процветания общества. Они обеспечивают установление справедливых отношений между людьми и государством, способствуют формированию демократических институтов, а также служат средством защиты меньшинств и нарушаемых прав.</p>

Защита прав человека может осуществляться на разных уровнях – от глобального до локального. Особое значение имеет защита прав человека на международном уровне. Она осуществляется через создание международных организаций, таких как ООН и ее структур, Европейский

Суд по правам человека, а также межправительственные и неправительственные организации.

Права и свободы человека закреплены в главном законе страны, обладающем верховенством на всей её территории – Конституции РФ. Изучая Конституцию РФ, можно встретить разграничение понятий права и свободы человека и гражданина. «В первом случае это конкретные действия человека, его возможности пользоваться своими правами (на жизнь, свободу, личную неприкосновенность). Во втором случае – предоставляются варианты поведения человека, в которые государство не должно вмешиваться (свобода совести, вероисповедание)» [2].

Права человека – это одна из основных ценностей, на которых строится любое государство. Они охраняются законом и защищаются государственными органами и международными организациями.

Права человека относятся к признакам индивидуальности, которые нельзя отобрать или ограничить без справедливого основания. Права человека гарантируют право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу мысли и вероисповедания, право на свободу передвижения, свободу выражения мнения, право на равенство перед законом и др.

Однако, как правило, в большинстве стран мира права человека постоянно нарушаются. К нарушению прав человека могут приводить различные факторы: от политических режимов до бедности и социального неравенства. Нарушения прав человека могут происходить как со стороны государственных органов, так и со стороны общества и частных лиц.

Например, политические режимы могут преследовать диссидентов, запрещать свободу слова, неправильно применять законы, арестовывать и судить людей без суда и следствия, используя террор и шпионаж. Общество может нарушать права человека путем принуждения

к работе на принудительных условиях, дискриминации на основе пола, расы, возраста и других социальных признаков, насилия в семье и прочее.

Нарушение какого-либо права человека влечет за собой тяжкие последствия. Среди них – лишение свободы, насилие, заболевания, бедность и множество других. Большинство жертв нарушения прав человека – женщины, дети и малообеспеченные слои общества.

Наконец, несмотря на все ошибки правительств и общества, существуют организации, которые занимаются защитой прав человека: Amnesty International, всеобщие декларации прав человека, международные суды по правам человека и многие другие организации.

В каждой стране есть органы власти, которые отвечают за соблюдение прав человека. Обычно это правительственные структуры и судебные инстанции. Правительство по закону обязано защищать права граждан и бороться с нарушениями. Если же нарушения происходят внутри правительственных органов, то следить за соблюдением прав может общественность, а также независимые журналисты и правозащитные организации.

В случае, если нарушения прав человека выходят за рамки одной страны, вмешиваются международные организации, такие как ООН, Совет Европы и другие. Они проводят мониторинг нарушений и пытаются привлечь ответственных за нарушения к судебной ответственности.

Также в каждой стране существует система правозащитных организаций. Они занимаются защитой прав граждан из общественного сектора. Некоторые правозащитные организации занимаются конкретными проблемами в качестве основной области своей деятельности, например, отстаивание прав женщин или защита прав мигрантов.

В целом можно сказать, что каждый, у кого есть гражданство и обязательства перед государством, несет ответственность за соблюдение прав человека. Вместе с тем, ясно, что государственные органы, международные организации и правозащитные организации уполномочены в первую очередь бороться за соблюдение прав человека во всем мире.

«Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации призван осуществлять на территории России контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ, законами РФ и другими нормативными актами, а также международными пактами и соглашениями, ратифицированными или утвержденными Российской Федерацией. Важно отметить также то, что деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет переосмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод индивида» [3].

Каждый человек имеет равное право на защиту своих прав, независимо от его национальности, расы, пола, вероисповедания и других признаков. В случае нарушения его прав, человек может обратиться в правоохранительные органы и суды, а также имеет право на признание его прав и возмещение убытков.

В целях защиты прав и свобод человека, в соответствии со ст. 19 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г., был образован Европейский суд по правам человека. «Суд контролирует выполнение Конвенции государствами-участниками путем рассмотрения жалоб на ее нарушения, являясь высшей судебной инстанцией по вопросам соблюдения государствами-участниками своих обязательств в соответствии с Конвенцией» [4].

Таким образом, права человека – это фундаментальные принципы, которые должны стать основой каждого общества, независимо от его культурных и национальных особенностей. Обеспечение защиты прав человека – это ключевая задача государства и общества в целом. Соблюдение прав является неотъемлемым элементом создания мирной, справедливой и равноправной общественной среды для всех людей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исаковой Ю.И. Права человека / Ю.И. Исаковой, Л.В. Аكوпова. Ростов-на-Дону: Донской ГТУ, 2020. 292 с. ISBN 978-5-7890-1864-4.
2. Права человека / авторы-составители Э.М. Афанотов, Ф.В. Чирков. Майкоп: АГУ, 2022. URL: <https://adygnet.bookonline.ru/product-pdf/prava-cheloveka-kurs-lekciy>. ISBN 978-5-85108-394-5.
3. Кобзева Е.И. Права человека / Е.И. Кобзева, О.И. Мамина. Москва: РУТ (МИИТ), 2019. 107 с.
4. Саблин Д.А. Общая теория прав человека / Д.А. Саблин, Е.И. Максименко, И.А. Воронина. Оренбург: ОГУ, 2017. 258 с. ISBN 978-5-7410-1988-7.

© Медведева К.А., 2023.